

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QUSH NOMLARINING LEKSIK - SEMANTIK

XUSUSIYATLARI

*Toirov Ravshanbek Alisher o'g'li
O'zbekiston Jahon tillari Universiteti
magistratura (lingvistika ingliz tili) 203-guruh*

Annotatsiya: Ma'lumki, jahon adabiyotida mif va asotirlar juda muhim o'rin tutadi. Qaysi bir millat adabiyotiga nazar solmasak, mif va ertaklar millatning yashash tarzi, xususiyatlarini o'ziga mujassam etganligining guvohi bo'lamiz. Mif va ertaklarning asosiy qahramonlari esa turli millat adabiyotlarida o'zgacha bo'lishiga qaramay, barchasi yaxshilik va ezgulik sari chorlovchi obrazlar hisoblanadi. Bu obrazlarning ba'zilari real hayotda mavjud bo'lmasada, ertak va afsonalardagi obrazlari orqali ko'pchilikning ko'nglidan joy olgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ingliz va o'zbek adabiyotida mifologik obrzlarni qiyosiy o'rganar ekanmiz, bu ikki millat adabiyotidagi mifologik obrazlar orasida mushtarak xususiyatlar bilan birga tafovutlarni ham ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: Qush, parranda, mif, adabiyot, leksika, semantika, obraz.

KIRISH

Jahondagi turli xalqlar og'zaki va yozma adabiyotida qushlar obrazi alohida o'rin tutadi. Asosiysi, ular ko'rinishi, ovozi orqali bir-biridan farq qilsada, ko'pincha yaqin ma'nolarda, o'xshash badiiy-estetik funksiyalarda talqin etilishi jihatidan e'tiborni tortadi. Xuddi shu tomonlama dunyo xalqlari orasida qushlar haqida keng tarqalgan afsona va ertaklar diqqatga sazovordir. Ularda yer va osmon uzra parvoz etuvchi qushlar ko'pincha xudolar xabarchisi sifatida tasvirlangan. Masalan, kabutarlar yunon mifologiyasida Astarte qushi, Afrodita, Venera, Muqaddas Ruh kabi mifologik obrazlarning shakllanishiga sababchi

hamda vafot etgan kishilarning ruhi, o'lganlarning timsoli sifatida aks ettirilgan. Irland mifologiyasida Odin obrazi qarg'a timsolida gavdalantirilgan bo'lsa, turnalar Germes, Merkuriyning muqaddas qushi, Kelt mifologiyasida Oy qushi, burgutlar Zevs va Yupiter avlodlari sifatida talqin qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Boyqush deyarli barcha xalqlarning og'zaki va yozma adabiyotida keng qo'llanadigan obrazlardan biridir. Aytishlaricha, boyo'g'lilar "ichki yorug'lik"ka ega bo'lib, mana shu tufayli ularda tunda ko'rish qobiliyati shakllangan ekan. Shunisi borki, afsona va ertaklarda boyqushga bo'lgan munosabat turlicha ekani kuzatiladi. Boyqush obrazi dastlab folklor asarlarida talqin qilina boshlangan. So'ngra yozma adabiyotga ham kirib kelgan. Ba'zi xalqlar boyqushga qo'rquv, nafrat hissi bilan qarasa, boshqa bir xalq unga donolik timsoli, kasalliklarni davolovchi tabib, sehrgar, hayot va o'lim orasidagi "ko'prik" sifatida qarab, ehtirom ko'rsatadi. Jumladan, hind folklorida boyqushlar kelajakni bashorat qiluvchi kuchga ega donolik timsolida tasvirlanadi. Yunon afsonalarida, Ezop ertaklarida ham boyqush xuddi shunday xususiyatlar bilan gavdalantirilgan. Ammo o'rta asrlarga kelib Yevropada boyqush haqidagi qarashlar asta-sekin o'zgarib boshlagan. Bu davr adabiyotida boyqushlar yovuz kuchlar bilan birlashgan, qorong'u va iflos joylarda qo'nim topgan, yalmog'iz bilan do'stlashgan, yolg'izlikni afzal ko'rgan salbiy obraz ko'rinishida talqin qilingan. U tun qa'rida charaqlab turgan ko'zlari va yoqimsiz chinqirig'i bilan kishilarni qo'rquvga soluvchi, yovuzlik hamda o'lim sharpasidan darak beruvchi qush sifatida tasvirlangan. XVIII asrga kelib esa boyqushlarning ornitologik xususiyatlari chuqur o'rganilishi natijasida ular haqidagi tushunchalar kengayib, XX asr bosqichida ular avvalgiday donolik va bashoratchilik ramzida ijobiy ma'nodagi talqiniga qayta erishgan.

Boyqushning obrazlantirilish tarixiga chuqurroq nazar solinsa, uning bir ildizi qadimgi yunon mifologiyasiga borib taqalishi kuzatiladi. Binobarin, unda

donolik ma'budasi Afina boyqushning katta-katta ko'zlari va viqorli ko'rinishidan ta'sirlanib, o'zyordamchisi bo'lgan qarg'ani saroyidan haydashi va o'rniga boyqushni yordamchi qilib olishi aytiladi. Shu-shu Kichik boyo'g'li (Athene noctua) Afinaning sevimli qushiga aylanib, bu qushlarning oilasi alohida himoyaga olinib, asta-sekin Akropolisda tarqala boshlagani bayon etiladi. Mana shu sababli yunon qo'shinlari boyqushni Afinaning timsoli bilib, uni turli urushlarda o'zlariga doimiy hamroh, madadkor sifatida olib yurishgan. Agar jang oldidan boyqush askarlar ustidan uchib o'tsa, bu bo'lajak jangda g'alabaga erishish belgisi sifatida qabul qaralgan. Boyqushga shunchalik ishonch va ehtiromda bo'lgan yunonlar o'z tangalarining orqa qismida uning suratini aks ettirishgan. Tangalarda boyqush suratining aks ettirilishi savdo-sotiq ishlarining omadli va daromadli bo'lishiga ishonch bilan bog'liq bo'lgan. Qolaversa, yunonlar boyqushni kundalik hayotlarida ilhom bag'ishlovchi qush deb bilganlar.[3]

Morrigan, asosan, qirolicha Maiv davrida Konnat armiyasiga qarshi jangda Ulster shahrini himoya qilgan jasur Kuxulin (Cuchulainn) haqidagi mashhur ertaklar qahramoni sifatida e'tibor markazida bo'lgan. Kuxulin esa irland mifologiyasining asosiy qahramonlaridan biridir. Bu turkum ertaklarda tasvirlanishicha, Kuxulin kurashda dushmani birma-bir qirib tashlayotganda, Morrigan go'zal qiz ko'rinishiga kirib, bir necha marta uni yo'ldan ozdirmoqchi bo'ladi. Ammo Kuxulin Morriganing maftunkorligiga uchmasdan, uni rad etadi. Bundan qattiq jahli chiqqan Morrigan tezda ilonbaliq ko'rinishiga kirib, Kuxulin fiord (Norvegiyadagi qirg'oqlari qoyali, tor va chuqur dengiz ko'rfazi) orqali ketayotganida uning oyog'i tagiga tushib yiqitmoqchi bo'ladi. Biroq epchil Kuxulin ilonbaliqni tezda tutib olib, uni qattiq savalaydi.

Qizil bag'irli qushlarning mifologik obraz sifatida tasvirlanishini Uilyam Shekspir asarlarida ham ko'rish mumkin. Masalan, u "Cymbeline" asarida bu qushni Raddok deb nomlagan. "Rad" inglizchada "red" - qizil ma'nosini

bildiradi. Shoir tog' qushini o'z asarida "qizil bo'yin" nomi bilan ham ifodalagan.

Qushlar timsoli ingliz va boshqa ko'pgina xalqlardagi singari turkiy xalqlar, jumladan, o'zbek mifologiyasida ham ilohiy olam bilan muloqotga kirishtiruvchi - vositachi sifatida ifodalangan. Odam o'lganidan keyin yoki uyqusida ruhi qushga aylanibuchib ketishi haqidagi tasavvurlar xalqning og'zaki ijodi va marosimu urf-odatlarida o'ziga xos talqin qilingan. Masalan, "Mayna", "Opa-uka", "Dev qiz", "Gunohsiz musicha", "Rustam" kabi o'zbek xalq ertaklarida shunday talqinlar mavjud. Hatto o'zbek mumtoz adabiyotida ham qush obrazi muhim o'ringa ega. Xususan, o'zbek mumtoz adabiyotining buyuk namoyandasi Alisher Navoiyning "Lison ut-tayr" dostonida qushlar obrazi ramziy- timsoliy ma'nolarda mahorat bilan qo'llanilgan. Asardagi qushlar obrazini quyidagi guruhlarga ajratib tahlil qilish mumkin: a) afsonaviy qushlar: Simurg', Anqo, Humo, Qaqnus; b) real qushlar: hudhud, bulbul, to'ti, tovus, qumri, kabutar, kabki dari (kaklik), tazarv, qarchig'ay, shunqor, burgut, kuf, o'rdak va tovuq.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbek mumtoz adabiyotida Samandar ramziy ma'noda umrboqiylik va ishq timsolida qo'llanilgan. Masalan, "Farhod va Shirin" dostonida Farhodga uning ustozini Suhaylo hakim nafs ramzi bo'lmish ajdahoni yengish maqsadida uning o'tini qaytarish uchun samandar yog'ini beradi va bu o'rinda samandar yog'i nafsga qarshi turuvchi ishq timsolida ifoda etilganligi kuzatiladi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. A dictionary of English and Folk names of British birds. www.fogottenbooks.com. 2016.
2. Birds and Bird-lore in the Literature of Anglo-Saxon England. Mohamed Eric Rahman Lacey. Submitted for the degree of Ph.D., University College. – London, 2013
3. Owls in Mythology and Culture. Deane Lewis. The Owl pages. html
4. The Morrigan: Phatom Queen and Shape-Lifter. Irish myth and legends. html

5. Zuhra Mamadaliyeva. Qaqnus timsoli talqinlari. Mumtoz adabiyotda qushlar obrazi. XurshidDavron kutubxonasi. www.kh-davron.uz

6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-том. Б ҳарфи. – Тошкент: “Ўзбекистон миллийэнциклопедияси ” Давлат илмий нашриёти, 2015.